

«РАФАЭЛЬ» ВОСТОКА - КАМОЛЕДДИН БЕХЗАД**Юнусова Малика Наримон кизи**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВ И ДИЗАЙНА ИМ.

КАМОЛИДДИНА БЕХЗОДА “КНИЖНАЯ ГРАФИКА”

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Markaziy Osiyo miniatyurasining eng buyuk ustalaridan biri ko‘rib chiqiladi, u Sharq Rafaeli deb ham atashadi. O‘sha davrning eng buyuk ustalari tomonidan tan olingan, uning ismi hali ham miniatyuristlar orasida ko‘tarilgan, u badiiy qiziqishlarning kengligi bilan ajralib turardi, u o‘z asarlarida go‘zallik va uyg‘unlik dunyosini yaratdi va uni miniatyura asarlari orqali odamlarga ochishga intildi.

Kalit so‘zlar: Kamoliddin Behzod, Mirok nakkosh, Husain Bayqaro.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается один из величайших мастеров Средние Азиатского миниатюры так же его называли Рафаэлем Востока. Признан крупнейшим мастерами того времени до сих пор его имя возвышают среди мастеров миниатюристов он отличался широтой художественных интересов, он создавал в своих работах мир красоты и гармонии и стремился открыть его людям через своих миниатюрных работ.

Ключевые слова: Камолиддин Бехзод, Мирок Наккош, Хусаин Байкара.

ANNOTATION

This article discusses one of the greatest masters of Central Asian miniature, he was also called the Raphael of the East. Recognized by the greatest masters of that time, his name is still exalted among the masters of miniaturists, he was distinguished by the breadth of artistic interests, he created a world of beauty and harmony in his works and sought to open it to people through his miniature works.

Keywords: Kamoliddin Behzod, Mirok Nakkosh, Husain Bayqaro.

Данная статья посвящена гениальному художнику востока Камаледдину Бехзаду. Крупнейшего мастера средневековья называли Рафаэлем Востока. Камалиддин Бехзад родился в Герате точного дата рождение неизвестно и был из семьи ремесленников. По информации историков он, рано осиротев был взят на воспитание живописцем, миниатюристом Мираком Наккашим. Камалиддин Бехзад начинает обучаться от Мирака Наккаша, но в некоторых источниках сообщают, что еще был один художник Пир Саи д Ахмед Тебризи, от которого Бехзад обучался живописи, но, к сожалению, данная информация хорошо не изучена, потому что нет ни одной подписанной работы. Кроме того, на формирование личности Бехзода большую роль сыграл великий поэт, гуманист так же работавший на посту визиря при дворе Хусаина Байкары.

В 1490-х годах указом Султана Хусейна Байкара Бехзад был назначен главой султанской китабхане — библиотеки и мастерской по переписке книг. Теперь Бехзад не только создает миниатюры и рисунки, но осуществляет руководство проектами и руководит работой художников.

После смерти Хусейна Байкары, Герат завоёвывает Бухарский хан во главе со своим предводителем Мухаммедом Шейбани Ханом.

Таким образом, после смерти Байкары происходит резкое изменение в жизни Бехзаду, он переезжает со всеми художниками в Бухару и начинает работать при дворе Шейбани хана, но в некоторых источниках упоминается что Камалиддин Бехзад остался в своей должности китабдара. Из творчество Бехзода можем увидеть великолепную исполненную картину Шейбани хана

Бехзад. Портрет Шейбани Хана.

Ок. 1507 года. Музей Метрополитен, США

Творчество Бехзода неотъемлемая часть в искусстве. Миниатюры созданный Бехзодом до сих пор восхищают весь мир, он довел миниатюрную живопись к вершинам совершенства. В работах Бехзодамы можем увидеть сложную композиционное решение. Также, он использовал традиционную схему, выработанную предшественниками, и основываясь на этих канонизированных схемах построения композиции, создавал оригинальные произведения, поражающие законченностью, совершенством композиции, живым изображением персонажей, широтой идейного смысла.

Отличительной чертой Бехзода в решении композиции является то, что он ввел в своих миниатюрах множество новых действующих лиц, изображения архитектурных деталей, раздвинув тем самым рамки изображаемого мира, создавая иллюзорность глубины. Бехзод так располагает детали композиции, включая персонажи, что создается иллюзия пространства. В создании впечатления глубины немаловажную роль играют позы, жесты действующих лиц. В создании глубины и пространственности в творчестве Бехзода при решении композиции играет немаловажную роль и другие элементы композиции – архитектурные сооружения порталы, минбары, боковые стены, мостики, айваны, беседки³². В завершение миниатюрных работ можем увидеть колоритные решения работы, сложный подбор цветов цветовой богатство архитектурного сооружения, так же в картинах наделено явно скрытый смысловое значение.

Творчество Бехзада тесно связано с именем крупного общественного деятеля того времени Мир Алишера Навои – классика узбекской литературы, выдающегося мыслителя – гуманиста, сыгравшего исключительную роль в развертывании культурно просветительской работы, оказавшего огромное влияние на воспитание талантливых ученых, поэтов, деятелей культуры своего времени.³³ Камалиддин Бехзод иллюстрировал иллюстрации произведениям

³²<https://uzreport.news>

³³КамаладдинБехзад материалы научной конференции. Ташкент изд. «Фан» Узбекской ССР 1984г.

великих мыслителей Востока, как Фирдоуси, Низами, Саади, Хосров Дехлеви, Джами и Алишера Навои. Творчество Бехзода является духовным наследием Центральной Азии. Современники очень высоко ценили его. Бехзад обучал целое поколение художников миниатюристов как Касим Али, Шаха Музаффера, Мир Саида Али, Махмуда Музаххиба.

До наших дней дошли рукописи с миниатюрами, выполненными Бехзодом. К их числу относятся «Бустан», «Хамсе», «Гулистан» и произведение «Зафарнаме».

Творчество Бехзада вдохновляет каждого узбекского художника в создании произведений. Миниатюрная живопись оказывала значительное влияние в работах Усто Мумина, И.Икрамова, Ч. Ахмарова, Дж.Умарбекова.³⁴

Бехзад. Юсуф отвергает жену Потифара. «Бустан» Саади, (Герат, 1488) / Источник: Национальная библиотека (Каир). Миниатюра из единственного манускрипта, имеющего подпись Бехзада. Эмоциональность героев, переданная художником, создаёт контраст с роскошным и безлюдным дворцом.

В заключении хочу сказать, что Камаледдину Бехзад мастер своего дела. Каждая его миниатюра имеет глубокий смысл, где он особо обращал внимание на детализации архитектуры и интерьера. Он ввел в миниатюру много фигурность людей с движениями, его работы уникальны по своей тематике того времени. Он умело использовал цветовую гамму в каждой работе. Если говорить о композиционном решении, в этом он умело показывал характер людей, через красочную палитру и план, и обращал внимание на каждую маленькую деталь. Я считаю, что он является большим образцом для современных художников миниатюристам.

³⁴КамаладдинБехзад материалы научной конференции. Ташкент изд. «Фан» Узбекской ССР 1984г

\

**Бехзад. Строительство замка аль-Хаварнак.
Миниатюра. «Хамсе» Низами (1495—1496 гг.)**

Литературный сведение:

1. [tps://uzreport.news](https://uzreport.news)
2. Камолитдин Бехзад материалы научной конференции. Ташкент изд. «Фан» Узбекской ССР 1984г.
3. Камолитдин Бехзад материалы научной конференции. Ташкент изд. «Фан» Узбекской ССР 1984г